

1-4 SINF DARSLIKLARIDAGI ORFOGRAFIYAGA OID MASHQLARNI TAHLIL QILISH

Olimova Sabrina Utkirovna

Buxoro davlat pedagogika institute maktabgacha
va boshlang'ich ta'lim fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472468>

Annotatsiya

Mazkur tezis ishida boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning orfografik ko'nikmalarini shakllantirishda darsliklardagi mashqlarning o'rni tahlil qilingan. Ona tili fanining 1-4-sinflar uchun mo'ljallangan darsliklarida keltirilgan mashqlar mazmuni, shakli va samaradorligi o'rganildi. Har bir sinf darajasida mashqlar orfografik kompetensiyani shakllantirishga qanchalik xizmat qilishi aniqlab berildi. Mashqlarning o'quvchilar yoshiga mosligi, metodik yondashuvlar va takroriylik darajasi baholandi. Tahlillar asosida o'quvchilarda eng ko'p uchraydigan orfografik xatoliklar aniqlanib, sabablariga izoh berildi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, orfografiya, darslik, ona tili, mashq tahlili, savodxonlik, yozma nutq, orfografik ko'nikma, metodika, interaktiv topshiriqlar

Yozma nutq – o'quvchining fikrini aniq, ravon va mantiqiy ifodalash vositasi bo'lib, uning shakllanishida orfografik ko'nikmalar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida to'g'ri yozish (imlo) qoidalarini o'zlashtirish nafaqat tilni o'rganish jarayonining asosi, balki kelgusidagi barcha ta'lim bosqichlari uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining psixofiziologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, orfografik bilimlar ko'proq obrazli, qiziqarli va tizimli mashqlar orqali berilishi lozim. Chunki bu yosh davrda o'quvchilarda harf-tovush munosabatlarini tushunish, murakkab so'zlarning yozilishi, talaffuz va yozuv orasidagi farqlarni anglash hali shakllanayotgan bo'ladi. Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Bu esa o'quvchilarning savodxonlik darajasini oshirish, ayniqsa yozma nutqdagi orfografik xatolarning oldini olishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan, 1-4-sinflar uchun yaratilgan darsliklarda berilgan orfografik mashqlarning mazmuni, shakli, mantiqiy ketma-ketligi, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mosligi va metodik samaradorligini ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – 1-4-sinf ona tili darsliklarida orfografiyaga oid mashqlarni tahlil qilish, ularning o'quvchilarda orfografik ko'nikmalarni shakllantirishdagi rolini aniqlash va mavjud kamchiliklar hamda takomillashtirish yo'llarini ilgari surishdan iborat.

Orfografiya tushunchasi va asosiy qoidalar.

Orfografiya – tilshunoslikning bir bo‘limi bo‘lib, so‘z va gaplarni to‘g‘ri yozish qoidalarini o‘rganadi. U yozma nutqning me‘yorga solingan shaklini ta‘minlab, til birliklarining yagona, umumiy qabul qilingan tarzda ifodalanishini ta‘minlaydi. Orfografiya ikki asosiy prinsipga tayanadi: fonetik va morfologik prinsiplar. Fonetik prinsipga ko‘ra, so‘zlar talaffuziga yaqin tarzda yoziladi (masalan, "kitob", "daraxt"). Morfologik prinsip esa so‘zlarning shaklini morfemik tarkibni saqlagan holda yozishni taqozo etadi (masalan, "quvonchli" so‘zida "quvonch" va "-li" morfemasi saqlanadi). Ba‘zi hollarda tarixiy yozuv shakli ham saqlab qolingan bo‘lib, bu esa istisno holatlar sanaladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari va orfografik o‘rganish jarayoni. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari hali fikrlash, eslab qolish, nutq va e‘tibor jihatdan rivojlanish bosqichida bo‘lganliklari sababli, orfografik o‘rganish jarayoni ularning yosh psixologik xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilishi zarur. Ular uchun obrazli tasavvur, ko‘p takroriylik, vizual ko‘mak (rangli belgilar, piktogrammalar), og‘zaki va yozma mashqlar uyg‘unligi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida ko‘plab so‘zlar talaffuzdagi farq tufayli xato yoziladi. Bu esa ularning o‘qish va yozish malakalarini tizimli mashqlar orqali rivojlantirishni taqozo etadi.

Orfografik mashqlarning turlari. Orfografik ko‘nikmalarni shakllantirishda mashq turlarining xilma-xilligi muhim rol o‘ynaydi. Ular quyidagicha tasniflanadi:

1. To‘ldirish mashqlari – jumlada yoki matnda tushirib qoldirilgan harf yoki so‘zni to‘g‘ri shaklda yozish orqali orfografik qoidalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

2. Tuzatish mashqlari – noto‘g‘ri yozilgan so‘z yoki gapdagi xatoni topib, uni to‘g‘rilash orqali o‘quvchining diqqatini oshiradi va xatoni ko‘ra bilish malakasini rivojlantiradi.

3. Ko‘chirish mashqlari – matn yoki so‘zlarni yozuvdan yozuvga nusxa ko‘chirish orqali imlo qoidalariga rioya qilish o‘rgatiladi.

4. Imlo diktantlari – o‘qituvchi tomonidan og‘zaki aytilgan matnni yozish orqali orfografik xotira va eshitish asosida yozish ko‘nikmalari shakllanadi.

5. Test shaklidagi topshiriqlar – variantli tanlovlar, juftlashtirish, bo‘sh joyni to‘ldirish orqali orfografik bilimlarni baholash imkonini beradi.

Yuqoridagi mashq turlari o‘zaro uyg‘unlikda qo‘llanganda, o‘quvchida orfografik sezgi (imlo sezuvchanligi) shakllanib boradi. Bu esa yozma nutqning aniq va to‘g‘ri bo‘lishini ta‘minlaydi.

1–4-sinf darsliklaridagi orfografik mashqlar tahlili

Ona tili fanining 1–4-sinf darsliklari orfografik ko‘nikmalarni shakllantirishda markaziy o‘rin tutadi. Bu bosqichlarda berilgan mashqlar nafaqat imlo qoidalarini o‘rgatish, balki yozma nutqni to‘g‘ri shakllantirish, savodxonlikni oshirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Quyida har bir sinf kesimida darsliklardagi orfografik mashqlar tahlil qilinadi.

1-sinf

Mazmuniy yo‘nalishi: tovush va harf mosligini tushunish, oddiy so‘zlarni to‘g‘ri yozish, alifbo asosida so‘z tuzish.

Mashqlar shakli: harfni to‘g‘ri qo‘yish, so‘zda tushirib qoldirilgan harfni to‘ldirish, so‘zni bo‘g‘inga ajratib yozish, ko‘chirish mashqlari.

Sifat va muvofiqlik: mashqlar oson, vizual qo‘llab-quvvatlangan, o‘quvchilar yoshiga mos, ko‘p takroriylikka asoslangan.

Darsliklarda kuzatilgan holatlar: tovush-harf tushunchasini aniq ajratuvchi mashqlar yetarli. Ayrim topshiriqlarda talqin qisqacha bo‘lsa-da, metodik izoh kam.

2-sinf

Mazmuniy yo‘nalishi: murakkab so‘zlar, qo‘shib yoziladigan so‘zlar (masalan: “shu sababli”, “ko‘p hollarda”), ajratib yozish, qavsli yozuvlar.

Mashqlar shakli: to‘ldirish, tuzatish, juftlik topish, bog‘lovchi yordamida gap tuzish, izoh yozish.

Sifat va muvofiqlik: orfografik qoidalarga mos, bolalarda xotira va tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Darsliklar tahlili: mashqlarda murakkablik darajasi oshgan, lekin ayrim joylarda vizual ko‘mak kamaygan. Darslik mualliflarining yondashuvi – faollikni oshirishga yo‘naltirilgan.

3-sinf

Mazmuniy yo‘nalishi: qo‘shma so‘zlar, so‘z birikmalari, bo‘g‘inga ajratish, talaffuz va yozuv farqlari. Mashqlar shakli: bo‘sh joyli matnlar, diktantlar, grafik to‘ldirish, qiyosiy tahlil.

Sifat va muvofiqlik: orfografik tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Mashqlar o‘quvchilarni mustaqil izlanishga chorlaydi.

Darsliklar xususiyati: bu sinfda topshiriqlarning mazmuni ancha murakkab, lekin metodik yo‘naltiruvchi izohlar qisqa. Ba‘zi mashqlarni bajarish uchun qo‘shimcha o‘qituvchi yordami talab qilinadi.

4-sinf

Mazmuniy yo‘nalishi: orfografik lug‘at asosida yozish, grammatik tahlil bilan bog‘langan mashqlar, murakkab gaplar, istisno qoidalar. Mashqlar shakli:

testlar, imlo diktantlari, tahliliy topshiriqlar, mustaqil fikr asosidagi yozuvlar. Sifat va muvofiqlik: orfografik qoidalarni umumlashtiruvchi mashqlar ko'p, grammatika bilan uyg'unlashtirilgan.

Darsliklar tahlili: mashqlarda tahliliy fikrlashga yo'naltirish yaqqol, lekin ba'zi topshiriqlarda haddan ortiq murakkablik mavjud. Darslik mualliflari ayrim joylarda ko'rsatmalarni sodda tilda emas, rasmiy uslubda bergan.

Darslik mualliflari yondashuvlari orasidagi farqlar

Turli mualliflar tomonidan yozilgan darsliklarda mashqlarning taqdim etilishi va uslubiy yondashuvlar farqlanishi mumkin. Ba'zilar ko'proq vizual va o'yinli topshiriqlarga urg'u bersa, boshqalarda nazariy izohlar va tahliliy savollar ustunlik qiladi. Bu esa o'quvchilarning turlicha qobiliyatlarini yoritishda muhim omil hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda orfografik bilim va ko'nikmalarni shakllantirish – o'quvchilarning yozma nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Tadqiqot davomida 1–4-sinf darsliklaridagi orfografik mashqlarning shakli, mazmuni, murakkablik darajasi hamda ularning zamonaviy ta'lim talablariga mosligi tahlil qilindi. Quyidagi takliflar ushbu jarayonni yanada takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin:

1. Orfografik mashqlarning shakl va mazmunini yangilash:

An'anaviy ko'chirish yoki tuzatish mashqlaridan tashqari, multimediyaviy yondashuv asosida interaktiv topshiriqlar ishlab chiqilishi zarur. Masalan, harflar yoki so'zlar bilan ishlashni o'rgatadigan audio va video asosidagi imlo topshiriqlari o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali bo'ladi.

2. QR-kodli topshiriqlarni joriy etish:

Har bir orfografik qoidaga mos tarzda QR-kod orqali video dars yoki ovozli izoh havolasini kiritish darsni jonlantirishga yordam beradi. Bu orqali o'quvchi nafaqat matn bilan, balki ko'rish va eshitish orqali ham bilim oladi.

3. Ijodiy yondashuv asosidagi mashqlar:

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun jumboq, topishmoq, rebus kabi ijodiy mashqlar asosida imlo qoidalarini mustahkamlash taklif qilinadi. Bunday mashqlar ularning faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. O'quvchilarning yosh psixologiyasiga mos moslashtirilgan topshiriqlar:

Har bir sinf uchun alohida didaktik yondashuv ishlab chiqilishi lozim. Masalan, 1–2-sinfda ko'proq rasmi, og'zaki ko'mak asosidagi topshiriqlar, 3–4-sinfda esa tahliliy va qoidalarni umumlashtiruvchi mashqlar ustun bo'lishi kerak.

5. O'qituvchilarga metodik qo'llanmalar yaratish:

Darslikdagi orfografik mashqlar bilan ishlashda metodik ko'rsatmalar, tahliliy yondashuvlar, differensial yondashuv asosida yaratilgan qo'llanmalar o'qituvchilarga amaliy yordam bo'la oladi. Bunday qo'llanmalar tajribali va yangi boshlayotgan o'qituvchilar uchun birdek foydali bo'ladi.

Xulosa sifatida, aytish mumkinki, boshlang'ich sinf darsliklaridagi orfografik mashqlar zamonaviy ta'lim texnologiyalari, vizual-audio materiallar va ijodiy yondashuvlar bilan boyitilsa, ularning samaradorligi ortadi. Shuningdek, metodik yondashuvlarni takomillashtirish orqali orfografik savodxonlikning sifatini oshirish mumkin.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.
2. Usmonxo'jayev S. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
3. Karimov B., Qodirova M. Boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish. – Toshkent: Iste'dod, 2018.
4. Mamatova M. Orfografiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
5. Qodirov A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2015.
6. 1–4-sinf “Ona tili” darsliklari (mualliflar jamoasi). – Toshkent: “Yangiyulpoligrafservis”, 2021–2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. – Toshkent, 2021.
8. Abdurahmonova S., Karimova M. Yozuv malakalarini shakllantirish metodikasi. – Toshkent, 2022.
9. Bunyodova Z. Boshlang'ich ta'limda nutq o'stirish texnologiyalari. – Samarqand, 2020.
10. Qurbonova G. Boshlang'ich sinflarda o'yinli metodlar orqali orfografiyani o'rgatish. // Boshlang'ich ta'lim jurnali, 2022, №3.

